

ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری

ارزیابی کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنه در شرایط تنش رطوبت بر خصوصیات کمی و میزان پروتئین گندم (*Triticum aestivum* L.)

مجتبی حسن زاده دلویی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی گناباد

Email: hassanzadehdluie@gmail.com

چکیده

به منظور بررسی عکس العمل کودهای زیستی و شیمیایی در شرایط تنش رطوبت آزمایشی در سال زراعی ۱۳۹۳-۱۳۹۴ در مزرعه تحقیقاتی شهرستان گناباد به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمار های آزمایش شامل نیاز آبی (۱۰۰ درصد، ۷۵ درصد و ۵۰ درصد) که به پلات های اصلی اختصاص یافت و ۵ تیمار کودی شامل (عدم مصرف کود، کود شیمیایی اوره، کود زیستی نیتروکسین، کود زیستی EMI و اوره + نیتروکسین) که به پلات های فرعی اختصاص یافت. نتایج نشان داد که در اغلب صفات مورد بررسی مصرف کود اوره همراه با کود زیستی نیتروکسین نتایج بهتری بدنبال داشت و از طرفی در شرایط تنش رطوبت مصرف کودهای زیستی موجب دستیابی به عملکرد بالاتری گردید و با توجه به پیامدهای زیست محیطی کودهای شیمیایی، مصرف کودهای زیستی به دلیل تاثیر توأم باکتری های محرک رشد با کودهای شیمیایی در تامین نیتروژن گیاه مناسب تر است.

کلمات کلیدی: کودهای زیستی، نیتروکسین، نیتروژن، EM.

۱- مقدمه :

گندم (*Triticum aestivum* L.) یکی از مهمترین محصولات دانه ای در دنیا است. این محصول در بین غلات که بالغ بر ۳۰ درصد غذای مردم جهان را تشکیل می دهد حائز رتبه نخست است و غذای بالغ بر ده میلیارد انسان را در ۴۳ کشور جهان تامین میکند و بالغ بر ۲۰ درصد کل کالری مورد نیاز بشر را تامین می کند (Reddy, 2004).

عناصر غذایی برای رشد و تولید محصولات زراعی ضروری است این عناصر عموماً از طریق کودهای شیمیایی در اختیار گیاهان قرار می گیرد در بین کودهای شیمیایی کود های نیتروژنه بالاترین میزان مصرف را دارند I؛ که علت این موضوع تاثیر غیر قابل انکار نیتروژن بر عملکرد دانه گندم و نیز اثر آن بر کیفیت نانوايي گندم به عنوان یکی از مهمترین فاکتورهای کیفی در تولید گندم می باشد از سوی دیگر مصرف بیش از حد این کودها سبب آلودگی آب های زیر زمینی و سطحی شده و به دلیل مسمومیت نیترات یکی از آلاینده های زیست محیطی محسوب می شود (Huang et al., 2018). کاربرد کود های بیولوژیک بویژه باکتری های محرک رشد به ویژه به صورت تلفیق با کودهای شیمیایی، یکی از راهبردهای مدیریت بوم نظام های کشاورزی و کاربردی در سیستم های تلفیقی کشاورزی پایدار محسوب می شود (Galaai, 2003).

اگر واکولوژی علم جدیدی است که برای طراحی مجدد اکوسیستم های پایدار و افزایش نقش عوامل بیولوژیکی خاک بکار می رود (Altieri, 2002).

در بین میکرو ارگانیسم های دارای پتانسیل افزایش عملکرد محصولات زراعی، ریز اندامگان کارا (Effective Microorganism-EM) دارای کارایی بالا سازگاری با محیط زیست و مقرون به صرفه می باشند (Higa 2000).

ششمین کنگره ملی سالانه یافته‌های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری

این موجودات اولین بار توسط هیگا در ژاپن جداسازی و شناسایی شد و به این نام نامگذاری شد این میکرو ارگانیسم‌ها تلفیقی از قارچ‌ها، باکتری‌ها و مخمرها هستند و نتایج تحقیقات نشان داده است که این موجودات از طریق تلقیح با گیاهان زراعی سبب ایجاد محیط مناسب رشد و تولید گیاهان می‌شوند (Olle & Williams 2015)

EMها مایع مخلوطی از باکتری‌های اسید لاکتیک (Lactobacillus Bulgaricus, Lactobacillus Casei, Lactobacillus Lactis) باکتری‌های فتوسنتز کننده (Rhodospseudomonas Palustris)، و مخمرها (Saccharomyces Cerevisiae) است و پایه تمام موادی است که توسط فرایند تخمیر ایجاد می‌شود و در طی فرایند تخمیر مواد آلی توسط آنزیم‌ها یا میکرو ارگانیسم‌ها تبدیل می‌شود

دو منبع اصلی تاثیر گذار بر تولید محصولات زراعی آب و نیتروژن هستند و کمبود منابع آبی در جهان بر نحوه مصرف و نوع کود نیتروژن مصرف شده در گیاهان تاثیر خواهد داشت (Shangguan et al., 2000).

۲- بررسی منابع :

نیتروژن یکی از ترکیبات مهم ساختاری در پروتئین، آنزیم رابیسکو، اسیدهای هسته‌ای، و کلروفیل است علاوه بر این در ساختار برخی هورمون‌ها دخالت دارد. کاربرد نیتروژن به صورت کود یکی از عملیات مهم و استراتژیک در مدیریت تولید محصولات زراعی محسوب می‌شود (Ata-Ul-Karim et al., 2016). در گیاهان میزان فراهمی نیتروژن سبب انجام مناسب فعالیت‌های فتوسنتزی برگها می‌شود (Brennan, 1992). علاوه بر این مصرف مناسب نیتروژن از طریق حفظ فعالیت‌های متابولیکی در زمان کاهش پتانسیل آب سبب کاهش خسارت ناشی از تنش خشکی در گیاهان می‌شود (Zhang et al., 2007). علاوه بر این در شرایط تنش فلورسانس کلروفیلی و صفات وابسته به فتوسنتز تحت تاثیر قرار می‌گیرد که منجر به کاهش رشد، پیری زودرس و کاهش تولید می‌گردد. (Park and Lee, 2003; Mobasser et al., 2014).

متابولیسم نیتروژن برای تحمل تنش خشکی خیلی مهم است از جمله این فرایندهای متابولیسمی می‌توان به نحوه جذب یون، آسمیلاسیون نیتروژن، سنتز اسیدهای آمینه و سنتز پروتئین اشاره کرد. آسمیلاسیون نیترات (NO_3^-) شامل تبدیل NO_3^- به نیتريت (NO_2^-) و سپس تبدیل به آمونیم (NH_4^+) است که این فرایند با کمک آنزیم نیتراد ریداکتاز (NR) در سیتوزول و آنزیم نیتريت ریداکتاز (NIR) در کلروپلاست انجام می‌شود. نیتترات ریداکتاز نخستین آنزیمی است که در آسمیلاسیون نیتروژن استفاده می‌شود و تحقیقات نشان داده که میزان فعالیت این آنزیم در برگها در شرایط تنش رطوبت در بسیاری از گیاهان کاهش یافته است (et al., 2015)

ازتوباکتر نریزیک باکتری آزادی تثبیت کننده نیتروژن مولکولی است که قادر به تحریک و افزایش رشد گیاهان از طرق مختلفی نظیر تثبیت نیتروژن هورمونهای گیاهی (ویتامینها، توسعه سیستمهای ریشه‌های گیاه و ترشح اسیدهای آلی در ریزوسفر است

در آزمایش میلانی و همکاران (۱۳۸۶) با مصرف حداکثر ۱/۵ لیتر از کود بیولوژیک مایع حاوی ازتوباکتر و آزوسپیریلوم بازای هر ۱۰۰ کیلوگرم بذر گندم آماده کشت، افزایش عملکرد دانه گندم به میزان ۲۳۱۳ کیلوگرم در هکتار و افزایش عملکرد دانه جو دیم بین ۱۲۰۹ - ۴۲۴ کیلوگرم در هکتار با میانگین ۸۲۳ کیلوگرم دانه در هکتار گزارش گردید .

در یک آزمایش مزرعه ای تلقیح ازتوباکتر همراه با کود دامی عملکرد دانه گندم را به میزان ۲/۳۷ درصد افزایش داد (و تلقیح با آزوسپیریلوم عملکرد و وزن خشک دانه را در گیاه ذرت افزایش داد و بخشی از این افزایش عملکرد به دلیل تثبیت نیتروژن توسط این باکتری بود (Dobbelare et al., 2002)

با افزایش تنش رطوبتی شاخص کلروفیل به طور معنی داری تحت تاثیر نیتروژن قرار گرفت و این می‌تواند به دلیل جذب بهتر آب، رشد و جذب ریشه، رشد ریشه و رویش برگها باشد (Gong et al., 2003).

تنش خشکی می‌تواند محتوای کلروفیل را کاهش داده و از تولید بیشتر آن جلوگیری کند (Hottori et al., 2005). مطالعات متعدد آسیب به رنگدانه‌های برگ را در نتیجه تنش خشکی گزارش کرده است (Nilsen & Orcutt, 1996)، (Montagu & Woo, 1999).

ششمین کنگره ملی سالانه یافته‌های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری

وقتی میزان محتوی نسیبی برگ از ۹۴ به ۸۷ درصد کاهش یافت افزایش چهار واحد در شاخص کلروفیل توسط Dhanda و همکاران (۲۰۰۴) مشاهده شد. با این وجود، مطالعات زیادی وجود دارد که تأثیرات منفی تنش خشکی بر محتوای کلروفیل برگ را اثبات می‌کند (Ashraf et al., 1994). غلظت کلروفیل و رنگ برگ با محتوای نیتروژن ارتباط مستقیم دارد (Sairam et al., 1997) شریفی و همکاران (۱۳۸۶) گزارش کردند که مصرف کود بیولوژیک نیتروکسین در گندم بر عملکرد دانه، ارتفاع بوته، طول سنبله و تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله در متر مربع اثر معنی دار داشت ولی بر وزن هزار دانه و نسبت کاه به دانه اثری نداشت.

۳- مواد و روش ها :

این آزمایش در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گناباد با مختصات جغرافیایی ۲۰ درجه و ۳۴ دقیقه عرض شمالی و ۴۵ درجه و ۵۸ دقیقه طول شرقی و ۱۰۶۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد پارامترهای هواشناسی منطقه با استفاده از آمار و اطلاعات ایستگاه هواشناسی گناباد به این شرح می‌باشد. میانگین بارندگی ۱۵۱/۴ میلی‌متر، متوسط درجه حرارت ماهیانه ۱۷ درجه سانتی‌گراد، متوسط حداقل درجه حرارت ۱۰/۵ درجه سانتی‌گراد، متوسط حداکثر درجه حرارت ۲۳/۱ درجه سانتی‌گراد، حداقل مطلق درجه حرارت ۱۴/۲ - درجه سانتی‌گراد و حداکثر مطلق درجه حرارت ۴۴/۲ درجه سانتی‌گراد می‌باشد. خاک ایستگاه عمیق بدون محدودیت شوری و قلیائیت بافت متوسط لوم می‌باشد.

آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمار های آزمایش شامل نیاز آبی (۱۰۰ درصد، ۷۵ درصد و ۵۰ درصد) که به پلات های اصلی اختصاص یافت و ۵ تیمار کودی شامل (عدم مصرف کود، کود شیمیایی اوره، کود زیستی نیتروکسین، کود زیستی EMI و اوره + نیتروکسین) که به پلات های فرعی اختصاص یافت. نیاز آبی بر اساس اطلاعات بدست آمده از ایستگاه هواشناسی و بر مبنای روش فائو-پنمن و با توجه به میزان تبخیر از روش تشتک تخیر محاسبه گردید و سپس بر مبنای تامین ۱۰۰ نیاز آبی، ۷۵ درصد نیاز آبی و ۵۰ درصد نیاز آبی و با استفاده از کنتور حجمی میزان آب مورد نیاز هر کرت تامین گردید.

تهیه بستر بذر بر اساس روش معمول انجام و کودهای شیمیایی فسفر و پتاس بر اساس آنالیز خاک و به میزان مورد نیاز قبل از کاشت به خاک داده شد کود شیمیایی نیتروژن به صورت اوره و به میزان ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار در سه نوبت یک سوم هنگام کاشت، یک سوم در مرحله پنجه زنی و یک سوم در مرحله گلدهی مصرف شد. در تیمار مصرف کود شیمیایی + نیتروکسین مقدار کود اوره ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار (۵۰ کیلوگرم کمتر از حد نیاز) در نظر گرفته شد. کود بیولوژیک نیتروکسین به میزان دو لیتر در هکتار استفاده شد. بذرها هر کرت در داخل کیسه پلی اتیلن با مقدار ۱۰ میلی لیتر نیتروکسین تلقیح و پس از یک دقیقه بذرها بر روی ورقه آلومینیومی در سایه خشک و بلافاصله نسبت به کاشت اقدام گردید. رقم گندم مورد استفاده رقم پیشتاز با تراکم ۴۰۰ بوته در متر مربع در کرت های به مساحت ۶ متر مربع کشت گردید. صفات مورد نظر شامل شاخص کلروفیل با استفاده از دستگاه SPAD، تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، میزان پروتئین با روش کج‌لدال، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص بر داشت از بخش میانی هر کرت اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SAS نسخه ۹،۴ آنالیز و مقایسه میانگین ها بر اساس روش دانکن در سطح ۵ درصد انجام شد.

۴- نتایج و بحث :

۴-۱- شاخص کلروفیل

نتایج آزمایش نشان داد که شاخص کلروفیل به شدت تحت تنش رطوبت و نوع کود قرار گرفت و اثر هر دو عامل بر شاخص کلروفیل معنی دار بود (جدول ۱). کمترین شاخص کلروفیل در تنش ۵۰ درصد نیاز آبی و در صورت عدم مصرف کود نیتروژن بدست آمد (جدول ۴) مطالعات Broadly و همکاران (۲۰۰۰) نشان داد که تنش خشکی متابولیسم کربن را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بنابراین، در چندین گونه، کربن در ریشه‌ها افزایش یافته و گیاه با کمبود آب خاک سازگار می‌شود. Assero و همکاران (۲۰۰۲) همبستگی زیادی بین جذب کربن و غلظت نیتروژن برگ در گیاه کاهو مشاهده کردند. برای تولید بهتر گیاه، نیتروژن یکی از مواد مغذی مهم محسوب می‌شود. نتایج ما نشان داد که تنش خشکی شاخص کلروفیل را کاهش داد. این موضوع نیز توسط De Souza و همکاران (۱۹۹۷) تأیید شد. آنها گزارش دادند که کاهش محتوای نیتروژن و کلروفیل برگ در اثر تنش خشکی، پیری برگ گیاهان را افزایش می‌دهد.

ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری

دهد. شانگون و همکاران (۲۰۰۰) مشاهده کردند که تنش خشکی غلظت نیتروژن برگ را در مقادیر کم نیتروژن حدود ۴۰/۳ درصد و در مقادیر بالای مصرف نیتروژن به میزان ۲۵/۴ درصد کاهش داد. در تحقیق ما با افزایش تنش خشکی و کمبود نیتروژن شاخص کلروفیل کاهش نشان داد و نتایج ما نیز توسط کارول و همکاران (۲۰۱۵) تأیید شد. که در طی تحقیقات خود نیز همین روند را مشاهده کرد

جدول ۱: میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس اثر نیاز آبی و نوع کود نیتروژن بر صفات مورد بررسی

شاخص برداشت	عملکرد بیولوژیک	عملکرد دانه	درصد پروتئین	وزن هزار دانه	تعداد در سنبله	تعداد متر مربع سنبله در	شاخص کلروفیل	درجه آزادی	منابع تغییر
0.006 8 ns	521985.09 ns	216177.9 ns	2.80 ns	0.42 ns	3.20 ns	39038.82n s	5.12ns	۲	بلوک
0.004 ns	9801672.6 9 **	4431470.7* *	31.8 2 **	1962 *	39.2* *	83309.15* *	113.2 **	۲	نیاز آبی
0.000 9	182417.36	135032.2	1.02	2.72	5.8	12961.15	4.69	۴	خطای الف
0.003 3 ns	5874213.0 3 **	3070786.4* *	19.3 6 **	66.36 **	254.0 5**	29097.14* *	101.88* *	۴	نوع کود
0.001 4 ns	232592.97 ns	272199.75* *	5.66 **	8.73n s	23.58* *	13101.71* *	3.41ns	۸	نیاز آبی* کود
0.001 3 ns	179434.82	72845	0.52	6.67	9.711	4584.40	4.64	۲۴	خطای ب
6.26	4.10	4.48	6.79	6.39	3.16	6.73	4.39		ضریب تغییرات

۴-۲- تعداد سنبله در متر مربع

تعداد سنبله تحت تاثیر میزان تنش رطوبت، نوع کود مصرفی قرار گرفت و اثر متقابل بین میزان نیاز آبی و نوع کود نیز در سطح یک درصد معنی دار بود (جدول ۱) تعداد سنبله در متر مربع از عوامل مهم و موثر بر عملکرد نهایی محسوب می شود با توجه به این که اعمال تیمار تنش رطوبت از ابتدای رشد آغاز شده بود بدیهی است این عامل تحت تاثیر واقع گردد. در شرایط تشدید تنش رطوبت

جدول ۲: مقایسه میانگین اثرات اصلی تنش رطوبت (نیاز آبی) و نوع کود بر صفات مورد بررسی

نیاز آبی	شاخص کلروفیل	تعداد در متر مربع سنبله	تعداد دانه در سنبله	وزن هزار دانه	درصد پروتئین	عملکرد دانه	عملکرد بیولوژیک	شاخص برداشت
۱۰۰%	51.06 a	1082.69 a	42.4 a	41.6 a	12.32 a	6600.5 a	11015 a	0.596 a
۷۵%	50.13 a	983.13 ab	40.4 ab	40.2 ab	10.12 b	5905.71 b	10488 b	0.588 b
۵۰%	45.9 b	936.73 b	39.2 b	39.33 b	9.49 b	5529.05 c	9428.13 c	0.563 b

ششمین کنگره ملی سالانه یافته‌های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری

تعداد دانه در سنبله کاهش یافت (جدول ۲). مصرف توام کود شیمیایی و کود بیولوژیکی نیتروکسین بالاترین تعداد سنبله در متر مربع را بدنبال داشت (جدول ۳)

اثر متقابل تنش رطوبت و نوع کود بر تعداد دانه در سنبله موید اینست که بیشترین تعداد سنبله در متر مربع در تیمار عدم تنش رطوبت و مصرف همزمان کود شیمیایی و نیتروکسین حاصل شد در حالیکه در تنش رطوبتی شدید (تامین ۵۰ درصد نیاز آبی) کمترین تعداد دانه در سنبله در صورت مصرف همزمان کود شیمیایی و نیتروکسین حاصل شد که نشان دهنده وجود اثر متقابل شدید بین این دو عامل است (جدول ۴)

جدول ۳: مقایسه میانگین اثرات اصلی نوع کود بر صفات مورد بررسی

نوع کود	شاخص کلروفیل	تعداد سنبله در متر مربع	تعداد دانه در سنبله	وزن هزار دانه	درصد پروتئین	عملکرد دانه	عملکرد بیولوژیک	شاخص برداشت
شیمیایی	48.32 bc	933.78 b	36.66 b	39.44 b	10.56 c	5423.38 c	9857.6 c	0.551 b
EM	50.1 b	1054.78 a	44.33 a	41.22 ab	12.07 a	6413.03 ab	10640 b	0.61 a
نیتروکسین	47.47 c	1050.3 a	44.11 a	42.23 a	11.49 ab	6288.08 b	10672 b	0.587 ab
شیمیایی + نیتروکسین	54.13 a	1017.3 a	44.88 a	42.88 a	11.16 bc	6590.5 a	11225 a	0.585 ab
شاهد (عدم مصرف)	45.13 d	947.89 b	33.33 c	36.11 c	8.28 d	5343.75 d	9157.11 d	0.584 ab

۴-۳- تعداد دانه در سنبله

مصرف کود نیتروژن هم به صورت شیمیایی و هم به صورت بیولوژیکی سبب افزایش تعداد دانه در سنبله گردید (جدول ۳) ولی تنش رطوبت سبب کاهش تعداد دانه گردید (جدول ۲). بیشترین تعداد دانه در تیمار مصرف کود بیولوژیکی، EM و در حالت عدم تنش رطوبت به میزان ۴۹,۳۳ و کمترین تعداد دانه در حالت مصرف کود اوره در شرایط تنش شدید رطوبت (نیاز آبی ۵۰ درصد) مشاهده شد این موضوع موید آنست که با وجودیکه در اغلب منابع با افزایش مصرف نیتروژن افزایش در تعداد دانه گزارش شده ولی در شرایط عدم تامین نیاز آبی مصرف نیتروژن به نفع گیاه نیست. به نظر می رسد در شرایط تنش رطوبت بقای اندام های زایشی با مشکل مواجه شده و منجر به سقط این اندام ها و در نتیجه کاهش تعداد دانه می گردد. تحقیقات فتحی و همکاران (۲۰۰۹) نیز نشان داد که مصرف نیتروژن تا حدود ۱۵۰ کیلو گرم در هکتار سبب افزایش تعداد دانه ولی بیش از آن منجر به کاهش تعداد دانه می گردد و با افزایش تنش رطوبت، شدت این کاهش بیشتر می شود

۴-۴- وزن هزار دانه

وزن هزار دانه تعیین کننده اندازه بذر است و به عنوان یک پارامتر کمی در تعیین عملکرد و نیز به عنوان یک پارامتر کیفی در خصوص کیفیت دانه محسوب می شود. بذر های دارای وزن هزار دانه بالاتر کیفیت آرد بالاتری دارند و از سوی دیگر قدرت جوانه زنی بالاتری دارند (Portice rt al., 2013).

تاثیر تنش رطوبت و نیز نوع کود مصرفی بر وزن هزار دانه معنی دار بود (جدول ۱) ولی بر همکنش این دو عامل بر روی وزن هزار دانه معنی دار نبود (جدول ۱). بیشترین وزن هزار دانه به میزان ۴۵/۳۳ گرم در تیمار عدم تنش و مصرف توام کود شیمیایی + کود بیولوژیکی نیتروکسین و کمترین وزن هزار دانه در تیمار تنش شدید (۵۰ درصد نیاز آبی) و عدم مصرف کود نیتروژن بدست آمد (جدول ۴). در بین انواع کود مصرفی بیشترین وزن هزار دانه مربوط به مصرف تلفیقی کود شیمیایی و کود نیتروکسین به میزان ۴۲/۸۸ گرم و کمترین مقدار مربوط به تیمار عدم مصرف کود نیتروژن بود با وجودیکه در بسیاری از منابع بین مصرف متعادل نیتروژن و وزن هزار دانه

ششمین کنگره ملی سالانه یافته‌های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری

جدول ۴: مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش رطوبت (نیازآبی) و نوع کود بر صفات مورد بررسی

نیاز آبی	نوع کود	شاخص کلروفیل	تعداد سنبله در متر مربع	تعداد دانه در سنبله	وزن هزار دانه	درصد پروتئین	عملکرد دانه	عملکرد بیولوژیک	شاخص برداشت
۱۰۰٪	شیمیایی	49.9 dc	1001.67 cdef	40 de	41.66 abcd	12.10 bc	5797.6 cd	10452 efg	0.58 abcde
	شیمیایی+نیتروکسین	57.46 a	1206.32 a	47.66 ab	45.33 a	15.48 a	7456.7 a	12095 a	0.612 ab
	شاهد(عدم مصرف)	46.23 ef	960.67 defgh	33.67 fg	38 cd	9.27 ef	5518.7 cde	9533 hig	0.57 cde
	EM	52.16 bc	1143.33 ab	49.33 a	41.67 abcd	12.55 b	7115 a	11662 ab	0.61 abc
	نیتروکسین	49.53 cde	1101 abc	42.33 cde	41.66 abcd	12.21 bc	7114.6 a	11335 bcd	0.62 a
۷۵٪	شیمیایی	48.63 cde	924.67 fgh	37.66 ef	40.66 bcd	10.35 de	5347.5 def	10074 fgh	0.53 e
	شیمیایی+نیتروکسین	55.26 ab	994 cdef	44.33 abcd	41.33 abcd	9.63 e	6462.5 b	11538 abc	0.55 bcde
	شاهد(عدم مصرف)	46.03 ef	952 defgh	33.41 fg	37.66 d	8.34 fg	551.9 cde	9230 ijk	0.59 abcd
	EM	51.83 bc	1040 bcde	41.33 cde	40.66 bcd	12.15 bc	6370.8 b	10702 def	0.59 abcde
	نیتروکسین	48.91 cde	1005 cdef	45.66 abc	42.33 abc	11.16 cd	5835.8 c	10893 cde	0.53 de
۵۰٪	شیمیایی	46.43 def	875 gh	33.34 g	37.66 d	9.22 ef	5125.1 ef	9047 jk	0.56 abcde
	شیمیایی+نیتروکسین	49.66 cde	851 h	42.66 bcde	42 abcd	8.39 fg	5852.5 c	10041 fgh	0.58 abcde
	شاهد(عدم مصرف)	43.13 f	931 efgh	34.33 fg	32.66 e	7.22 g	5000.7 f	8708 k	0.57 abcde
	EM	46.3 def	981 defg	42.33 cde	37.66 d	11.52 bcd	5753.3 cd	9556 hij	0.612 abc
	نیتروکسین	44 f	1045 bcd	44.33 abcd	42.68 ab	11.09 cd	5913.8 c	9789 hij	0.6 abc

ششمین کنگره ملی سالانه یافته‌های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری

هم‌سنگی مثبتی گزارش شده ولی در برخی از منابع نیز گزارش شده است که مصرف نامنا سب و بیش از حد نیتروژن به دلیل افزایش رشد رویشی و کاهش ضریب اختصاص مواد به دانه، سبب کاهش معنی دار در وزن هزار دانه گردیده است (Linina & Ruza, 2015)

۴-۵- درصد پروتئین

پروتئین خام مهمترین شاخص کیفیت گندم است و معمولا بین ۸/۷ تا ۱۳/۷ درصد بر اساس میزان نیتروژن مصرفی تغییر نشان می‌دهد. نتایج آزمایش ما نشان داد که مصرف نیتروژن بطور معنی داری میزان پروتئین دانه را افزایش می‌دهد (جدول ۱) این نتایج با سایر محققین (Weber et al., 2008) که بیان کردند میزان پروتئین به شدت تحت تاثیر میزان نیتروژن است تطابق دارد. میزان استاندارد پروتئین برای حصول کیفیت مناسب نانوائی گندم حدود ۱۲ درصد گزارش شده است. در آزمایش ما بیشترین میزان پروتئین ۱۵/۴۸ از تیمار مصرف کود شیمیایی + نیتروکسین در شرایط عدم تنش رطوبت و کمترین پروتئین به میزان ۷/۲۲ درصد در تیمار تنش رطوبتی شدید (۵۰ درصد نیاز آبی) مشاهده شد (جدول ۴) در بین انواع کود بالاترین میزان پروتئین در اثر مصرف کود EM به میزان ۱۲/۰۷ درصد مشاهده شد در آزمایشی (Weber et al 2008) نتیجه گرفتند که برای حصول پروتئین مناسب دانه گندم جهت مصارف نانوائی حداقل مصرف ۱۸۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار ضروری است.

۴-۶- عملکرد دانه عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت

بیشترین عملکرد دانه در صورت عدم تنش و با مصرف کود همزمان اوره و نیتروکسین به میزان ۷۴۵۶/۷ کیلو گرم در هکتار و کمترین عملکرد در شرایط تنش شدید (۵۰ درصد نیاز آبی) و عدم مصرف کود نیتروژن (شاهد) به میزان ۵۰۰۰/۷ کیلوگرم مشاهده شد (جدول ۴)

تنش رطوبت سبب افت عملکرد به میزان ۱۶/۲ درصد گردید (جدول ۲). این نتایج با یافته‌های سایر محققین مطابقت داشت (Rieger et al., 2008, Sieling et al., 2015). مصرف نیتروژن سبب افزایش عملکرد دانه شد (جدول ۳) با توجه به بررسی اجزای عملکرد این افزایش عملکرد ناشی از افزایش تعداد سنبله، تعداد دانه در سنبله و نیز وزن هزار دانه بود از طرفی با توجه به این که نیتروژن مصرفی در این آزمایش ۲۰۰ کیلو اوره در هکتار بود به نظر می‌رسد حتی مصرف همزمان کود شیمیایی و نیتروکسین بیش از میزان مورد نیاز گیاه نبوده است از اینرو افزایش عملکرد دانه مشاهده شده منطقی به نظر می‌رسد. در برخی از تحقیقات اعلام شده است که مصرف بیش از حد نیتروژن با تحریک پنجه زنی سبب افزایش تعداد پنجه می‌شود ولی در همه این پنجه‌ها امکان تولید سنبله بارور وجود ندارد و در نتیجه افزایش تعداد پنجه نابارور عملکرد دانه کاهش می‌یابد (Shekoofa and Emam, 2008). از طرفی با افزایش بیش از حد مصرف نیتروژن به دلیل ضعیف شدن ساقه‌ها و افزایش ورس نیز عملکرد کاهش می‌یابد

تنش رطوبت بر عملکرد بیولوژیک اثر معنی داری داشت (جدول ۱) و با افزایش تنش عملکرد بیولوژیک به میزان ۱۴/۴ درصد کاهش یافت (جدول ۲) در بین کودها نیز بالاترین عملکرد بیولوژیک در تیمار مصرف کود نیتروکسین + کود شیمیایی مشاهده گردید (جدول ۳). بالاترین عملکرد بیولوژیک در تیمار عدم تنش و مصرف همزمان نیتروکسین + کود شیمیایی به میزان ۱۲۰۹۵ کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد بیولوژیک در تیمار تنش شدید و عدم مصرف نیتروژن به میزان ۸۷۰۸ کیلوگرم در هکتار بود (جدول ۴). منابع متعددی موید افزایش عملکرد بیولوژیک در اثر مصرف کود نیتروژن است که از طریق افزایش رشد رویشی و افزایش ارتفاع گیاه منجر به افزایش بیوماس می‌گردد.)

نتایج نشان داد که در تیمارهای مورد بررسی شاخص برداشت که نشان‌دهنده نسبت اختصاص مواد فتوسنتزی به دانه می‌باشد تحت تاثیر تنش و یا نوع کود قرار نگرفت و از اینرو علت اصلی اختلافات در عملکرد دانه ناشی از تفاوت در عملکرد بیولوژیک است و مواد تقریباً با نسبت ثابت به دانه اختصاص یافته است (جدول ۱ و ۲ و ۳)

۵- نتیجه گیری

مصرف کود های نیتروژنه سبب افزایش عملکرد و اجزای عملکرد می‌گردد ولی با توجه به پیامدهای زیست محیطی ناشی از مصرف این کودها یکی از مناسب‌ترین گزینه‌ها، جایگزینی تمام و یا بخشی از این کود شیمیایی با کود بیولوژیک است با توجه به این که میزان مصرف کود شیمیایی در این تحقیق حدود ۵۰ کیلو گرم کمتر از مقدار مورد نیاز گیاه بود نتایج این تحقیق موید اینست که مصرف کود بیولوژیک نیتروکسین می‌تواند حداقل ۵۰ کیلوگرم در هکتار مصرف کود شیمیایی را کاهش دهد و از سوی دیگر مصرف

ششمین کنگره ملی سالانه یافته‌های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری

تلفیقی این دو می تواند منجر به عملکرد مطلوبتری نسبت به مصرف کود شیمیایی به تنهایی گردد. تنش رطوبت نیز باعث کاهش در عملکرد و اجزای عملکرد گردید ولی برهمکنش دو عامل تنش رطوبت و نوع کود مصرفی نیتروژن نشان داد که کلیه مصرف کودهای بیولوژیک در شرایط تنش گزینه مناسبتری از کود شیمیایی است

مراجع

۱. بحرانی، ع. حسینی، م. معمار، س. طهماسبی، سروستانی، ز. بررسی تاثیر باکتری های آزوسپیریوم و ازتوباکتر همراه با مصرف ریز مغزی هابه صورت محلول پاشی و کاربرد در خاک بر خصوصیات کمی. کیفی ۵ رقم گندم بعد از کشت ذرت در استان فارس. مجله علوم کشاورزی ایران دوره ۱-۳۸، شماره ۲، ۱۳۸۶، (۳۶۷-۳۷۶)
۲. حاجی بلندر، ر.، اصغر زاده، ع. ۱۳۸۳. بررسی اکولوژیکی ازتوباکتر در دو منطقه مرتعی آذربایجان و اثر تلفیق آن بر روی رشد و تغذیه معدنی گیاه گندم. نشری علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه صنعتی اصفهان سال هشتم شماره دو ص ۷۵-۸۹
۳. حمیدی، آ.، اصغر زاده، ا.، چوکان، ر. دهقان شعار، م. قلاوند، ا. و ملکوتی، م. ج. ۱۳۸۶. بررسی کاربرد کودهای ریزوباکتریایی در زراعت در ذرت با نهاده کافی. مجله علوم محیطی. سال چهارم. شماره چهارم. ص: ۵-۲
۴. شریفی، ز. حق نیاب. ۱۳۸۶. تأثیر کود بیولوژیک نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم سبلان. مجموعه مقالات دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران ۲۵-۲۶ مهرماه ۱۳۸۶ - گرگان
۵. ملکی، ع. بازدار، ع. لطفی، ی. طهما سبی، ا. اثر کود زیستی ازتوباکتر و سطوح مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد در سه رقم گندم نان. مجله علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علفهای هرز، سال چهارم، شماره ۱۶، زمستان ۱۳۸۹، صفحه ۱۲۱-۱۳۲
۶. میلانی، م. پ. کلهر، م. بررسی تأثیر مایه تلقیح ازتوباکتر و آزوسپیریوم بر عملکرد گندم و جو. مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران، کرج-۴ تا ۶ شهریور ۱۳۸۶
7. Adediran, J. A., L. B. Taiwo, M. O. Akande, R. A. Sobulo, nd . J. Idowu. 2004. Application of organic and inorganic fertilizer for sustainable maize and cowpea yields in Nigeria. *Journal of Plant Nutrition*. 27: 1163-1181
8. AR, Griffiths H. 2019. A roadmap for lowering crop nitrogen requirement. *Trends in Plant Science* 24 , 892-904
9. Ashraf, M. Y., Azmi, A. R., Khan, A. H., and Ala, S. A. 1994. Effect of water stress on total phenols, peroxidase activity and chlorophyll content in wheat. *Acta Physiol. Plant*. 16, 185-191
10. Assuero, S. G., Matthew, C., Kemp, P., and Barker, D. J. 2002. Effects of water deficit on mediterranean and temperate cultivars of tall fescue. *Crop Pasture Sci*. 53, 29-40. doi: 10.1071/AR01023
11. Ata-Ul-Karim, S. T., Liu, X., Lu, Z., Yuan, Z., Zhu, Y., and Cao, W. 2016. In- season estimation of rice grain yield using critical nitrogen dilution curve. *Field Crops Res*. 195, 1-8. doi: 10.1016/j.fcr.2016.04.027
12. Bashan Y, de-Bashan LE .2010. How the plant growth promoting bacterium *Azospirillum* promotes plant growth —A critical assessment. *Adv Agron* 108:77-136
13. Bashan Y, Holguin G, de Bashan LE .2004. *Azospirillum*-plant relationships: physiological, molecular, agricultural and environmental advances (1997-2003). *Canadian J Microbiol* 50:521-5
14. Brennan, R. F. 1992. The role of manganese and nitrogen nutrition in the susceptibility of wheat plants to take-all in Western Australia. *Fertil. Res*. 31, 35-41. doi: 10.1007/BF01064225
15. Broadley, M. R., Escobar-Gutierrez, A. J., Burns, A., and Burns, I. G. 2000. What are the effects of nitrogen deficiency on growth components of lettuce? *New Phytol*. 147, 519-526. doi: 10.1046/j.1469-8137.2000.00715.x
16. Carroll, A., Lindsey, C., Baker, J., Hopkins, B. G., and Hansen, N. 2015 "Drought and nitrogen stress effects on maize canopy temperature," in *Proceedings of the Western Nutrient Management Conference*, Vol. 11, Reno, NV, 84-89
17. Dhanda, S. S., Sethi, G. S., and Behl, R. K. 2004. Indices of drought tolerance in wheat genotypes at early stages of plant growth. *J. Agron. Crop Sci*. 190, 6-12. doi: 10.1111/j.1439-037X.2004.00592.x

18. Dhanda, S. S., Sethi, G. S., and Behl, R. K. .2004.. Indices of drought tolerance in wheat genotypes at early stages of plant growth. *J. Agron. Crop Sci.* 190, 6–12. doi: 10.1111/j.1439-037X.2004.00592.x
19. Dobbelaere, S., Okon, Y. and nderleyden, .2002. Effect of inoculation with wild type *Azospirillum brasilense* and *A. irakense* strains on development and nitrogen uptake of spring wheat and grain maize. *Biol. Fert. Soils*, 36(4): pp: 284297
20. Fathi, Gh., N. Aryannia and M. R. Enayatgholizadeh. 2009. Evaluation the effect of used nitrogen and drought stress on grain yield and yield component of three wheat cultivars. *Crop Physiol J.* 4: 17-29
21. Fresneau, C., Ghashghaie, J. & Cornic, G.2007. Drought effect on nitrate reductase and sucrose-phosphate synthases activities in wheat (*Triticum durum L.*): role of leaf internal CO₂. *J Exp Bot.* 58, 2983–2992.
22. Galai YGM .2003. Assessment of nitrogen availability to wheat (*Triticum aestivum L.*) from inorganic and organic N sources as affected by *zospirillum brasilense* and *Rhizobium leguminosarum* inoculation. *Egypt J Microbiol* 38:57–73
23. Gong, H., Chen, K., Chen, G., Wang, S., and Zhang, C. 2003. Effects of silicon on growth of wheat under drought. *J. Plant Nutr.* 26, 1055–1063. doi: 10.1081/PLN-120020075
24. Hegde, D. M., B. S. Dwived, and S. N. Sudhakara. 1999. Biofertilizers for cereal production in India. a review. *Indian Journal of Agriculture Science.* 69: 73– 83
25. HIGA T. 2000. What is EM technology? *EM World Journal* 1: 1-6.
26. Huang, P., Zhang, J., Zhu, A., Li, X., Ma, D., Xin, X., Zhang, C., Wu, S., Garland, G.&Pereira, E.I.P. 2018. Nitrate accumulation and Leaching potential reduced by coupled water and nitrogen management in the Huang-Huai-Hai Plain. *Sciences of theTotalEnvironment*610 611, 1020 1028
27. Lessani, H., and Mojtahedi, M. 2002. Introduction to Plant Physiology, 6th Edn. Tehran: Tehran University press
28. Linina & Ruza A. 2012. Cultivar and Nitrogen Fertiliser Effects on Fresh and Stored Winter Wheat Grain Quality Indices. *The Journal of Latvian Academy of Sciences* 66, 177 184
29. MAYER J, SCHEID S, WIDMER F, FLIEßBACH A & OBERHOLZER HR. 2010. How effective are ‘Effective microorganisms® (EM)’? Results from a field study in temperate climate. *Appl Soil Ecol* 46: 230-239.
30. Mobasser, H. R., Mohammadi, G. N., Heidari, H., Abad, S., and Rigi, K. 2014. Effect of application elements, drought stress and variety on nutrients of grain wheat in Zahak region. *Iran. J. Biodivers. Environ. Sci.* 5, 105–110.
31. Montagu, K. D., and Woo, K. C. 1999. Recovery of tree photosynthetic capacity from seasonal drought in the wet-dry tropics: the role of phyllode and canopy processes in *Acacia auriculiformis*. *Aust. J. Plant Physiol.* 26, 135–145
32. Nelson, D. W., and Sommers, L. E. 1982. “Total carbon, organic carbon and organic matter,” in *Methods of Soil Analysis Chemical and Microbiological Properties*, Vol. 2, ed. A. L. Page (Madison, WI: American Society of Agronomy), 539–579
33. OLLE M & WILLIAMS I. 2015. The Influence of Effective Microorganisms on the Growth and Nitrate Content of Vegetable Transplants. *J Adv Agric* 2: 25-28
34. Protic, M., Delic, V. 2013. Variation of grain weight per spike of wheat depending on variety and seed size. *Romanian Agricultural Research* 30, 51 55
35. Rai, S. N. and A. C. Gaur. 1988. Characterization of *Azotobacter* spp. and effect of *Azotobacter* and *Azospirillum* inoculate on the yield and N-Uptake of wheat crop. *Plant and Soil.* 109:131-134
36. Reddy, S.R 2004. *Agronomy of Field Crops.* Kalyani Publishers.Ludhiana. p.143.
37. Ren B, Wang M , Chen Y, Sun G , LiY, Shen Q , Guo S .2015 . Water absorption is affected by the nitrogen supply to rice plants. *Plant and Soil* 396 . 397 –410.
38. Sairam, P. K., Deshmukh, P. S., and Shukla, D. S. 1997. Tolerance of droughtand temperature stress in relation to increased antioxidant enzyme activity in wheat. *J. Agron. Crop Sci.*178, 171–178. doi: 10.1111/j.1439-037X.1997.tb00486.x
39. Shanguan, Z. P., Shao, M. A., and Dyckmans , J. 2000. Nitrogen nutrition and water stress effects of leaf photosynthetic gas exchange and water use efficiency in winter wheat. *Environ. Exp. Bot.* 44, 141–149. doi: 10.1016/S0098-8472(00)00064-2
40. Shekoofa, A. and Y. Emam. 2008. Effects of nitrogen fertilization and plant growth regulators (PGRs) on yield of wheat (*Triticum aestivum L.*) cv. Shiraz. *J. Agric. Sci. Technol.* 10: 101-108
41. Swarbreck SM , Wang M , Wang Y Kindred D ,Sylvester-Bradley R , Shi W , Varinderpal-Singh , Bentley Thuler DS, Floh EIS, Handro W, Barbosa HR .2003. Plant growth regulators and amino acids released by *Azospirillum* sp in chemically defined media. *Lett Appl Microbiol* 37:174–178

42. Thuler DS, Floh EIS, Handro W, Barbosa HR .2003. Plant growth regulators and amino acids released by *Azospirillum* sp in chemically defined media. *Lett Appl Microbiol* 37:174–178
43. Weber, E.A., Graeff, S., Koller, W.-D., Hermann, W., Merkt, N. & Claupein, W. 2008. Impact of nitrogen amount and timing on the potential of acrylamide formation in winter wheat (*Triticum aestivum* L.). *Field Crops Research* 106, 44 -52
44. Zhang, L. X., Li, S. X., Zhang, H., and Liang, Z. S.2007. Nitrogen rates and drought stress effects on production, lipid peroxidation and antioxidative enzyme activities in two maize (*Zea mays* L.) genotypes. *J. Agron. Crop Sci.* 193, 387–397. doi: 10.1111/j.1439-037X.2007.00276.x